

FLUXO CONTÍNUO: ASPECTOS HISTÓRICOS E CLÍNICOS

Marcus Zulian Teixeira*

SINOPSE

Em vista do emprego crescente das altas potências, vemos freqüentemente o uso de dinamizações produzidas por fluxo contínuo associadas ou em seqüência numérica a dinamizações obtidas segundo o método hahnemanniano, numa mistura, sem critérios, de métodos e escalas. Com este trabalho visamos esclarecer princípios fundamentais, tanto históricos quanto clínicos, sobre o método farmacotécnico de fluxo contínuo.

Através de um levantamento bibliográfico, agrupamos dados da época de Hahnemann até os dias atuais, que indicam o uso pelos homeopatas clássicos das altas potências e as máquinas de dinamização que surgiram para produzi-las.

Com a noção de que as altas dinamizações despertariam propriedades intrínsecas das substâncias medicamentosas, atuando mais profundamente nos pacientes, surgem os métodos para produzi-las. Começando com o método do frasco único de Korsakoff, passando por máquinas que tentaram reproduzi-lo e por outras que eliminaram o processo de sucussão, apenas diluindo a dinamização inicialmente empregada, chegou-se até o turbo-dinamizador de Lock dos dias atuais, aonde o movimento centrípeto de um palheta substituiu a sucussão hahnemanniana. Mostrando a importância da sucussão no preparo dos medicamentos homeopáticos, vimos também a infrutífera tentativa de se comparar métodos distintos.

Pela incapacidade de mensuração da energia do medicamento homeopático, não podemos traçar comparações entre os diversos métodos de di-

namização baseando-se apenas na prática clínica pessoal, devendo-se seguir um método por vez, sem misturá-los, caso queiramos ter uma segurança no acompanhamento do caso. Ao misturarmos métodos diferentes estamos praticando empirismo. Quando rastreamos potências no método de fluxo contínuo, é necessário que utilizemos intervalos maiores, devido à imprecisão do mesmo na busca de potências exatas. Para o mesmo, devemos começar a prescrever potências superiores à inicialmente utilizada para se começar o processo.

ABSTRACT

In view of the growing employment of the high potencies, we see, frequently, the dinamization produced by continuous flow associated or in numeric sequence of the dinamization obtained according to the Hahnemann's method, in a mixture of methods without following any criteria. With this work we seek to clarify fundamental beginnings, so much historical as clinical, on the pharmacological flow continuous method.

Through a bibliographical survey, we collected data of the time of Hahnemann until the current days, that indicates the use for the classic homeopaths of the high potencies and dinamization machines that appeared to produce them. With the knowledge that the high dinamization would wake up intrinsic properties of the medicine essence, acting more deeply in the patients, the methods appear to produce them. Beginning with the Korsakoff's method, another machine that tried to reproduce this method and for another that eliminated the sucussing process just diluting the dinamization initially made, we arrived to the Lock's turbo-dinamizador nowadays, in that centripetal force of a palette substitutes the Hahnemann's sucussing process. Showing the importance of the sucussing in a preparation of the homeopathic medicine, we portrayed the fruitless attempt of comparing different forms of medicine's preparation.

For the difficulty of measuring homeopathic "energy", we cannot trace comparisons among the

*Médico homeopata

Membro do Corpo Docente da A.P.H.

Coordenador do Curso de Especialização da A.P.H.

Trabalho realizado a pedido da Comissão Científica da A.M.H.B. e apresentado no XXIII Congresso Brasileiro de Homeopatia - Campo Grande - 1996

Endereço do autor:

R. Teodoro Sampaio, 352 - cj. 128

05406-000 São Paulo-SP Brasil

Tel./ Fax: (011) 883.5243

several dynamizations methods, based only on the personal medical practice, should be followed one method per time, without mixing them, in case we want to have a safety conclusion of the results. If we mix different methods, we will be practicing empiricism. When we trace potency in the continuous flow it is necessary to use larger intervals, due to inaccuracy of the exact potency search. For the above, we should begin to prescribe higher potencies to the ones initially used to start the pharmacotechnical process.

UNITERMOS

Fluxo Contínuo, Dinamização, Doses mínimas, Potência, Posologia.

KEYWORDS

Continuous flow, Dynamization, Minima doses, Potency, Posology.

INTRODUÇÃO

Dentro do polêmico tema da clínica homeopática, que engloba as doses e as potências dos medicamentos dinamizados, não podemos descartar o entendimento dos diversos métodos de preparação dos mesmos, se quisermos prescrever corretamente.

Apesar da maior familiaridade que possuímos quanto aos métodos de frascos múltiplos (Hahnemann) e de frasco único (Korsakoff), nosso conhecimento referente ao método de fluxo contínuo é escasso e, por isto, cometemos alguns erros quando o utilizamos com o afã de atingirmos as altas potências.

Inúmeras máquinas de preparação mecânica das altas dinamizações surgiram ao longo dos tempos, com características peculiares, dificultando uma sistematização na utilização das mesmas e criando vícios que incorporamos às nossas prescrições atuais.

Com este trabalho, visamos relatar os aspectos históricos e clínicos da utilização do método de fluxo contínuo na prescrição homeopática, salientando as dificuldades de uniformização com os demais métodos da farmacotécnica homeopática.

HISTÓRICO DOS DINAMIZADORES

SAMUEL HAHNEMANN utilizou, em sua maioria, medicamentos atenuados até a 30ª centesimal, por achar que deveria haver uma fronteira para a subdivisão da matéria e, conseqüentemente, para a utilização de potências mais altas: *"deve haver um limite para a coisa, ela não pode ir até o infinito"*. (21)

Seus discípulos buscaram dinamizações mais altas, dizendo que com isto, as drogas manifestavam mais intensamente suas propriedades intrínsecas (JAHR). Foi assim que BÖENNINGHAUSEN e LEHRMANN produziram preparações hahnemannianas em múltiplos frascos até a 200ª atenuação.

VON KORSAKOFF, em 1832, buscando um método que facilitasse o preparo das altas dinamizações, propôs a utilização de um único frasco para se preparar as dinamizações, *estimando que esvaziando o frasco onde se preparou a 1ª diluição, resta por aderência às paredes uma gota de líquido suficiente para preparar a seguinte*. Apesar deste método não ser explicitamente criticado por HAHNEMANN recebeu sua sugestão de *"para segurança de resultados uniformes seria melhor permanecer com a 30ª diluição"*. O método de Korsakoff (*dry grafting*) foi muito importante para a obtenção das altas atenuações, seja através do processo manual ou das máquinas de dinamização, como veremos a seguir.

Dinamizador
Método de Korsakoff
(Le Journal de L'Homéopathie,

JULIUS CASPAR JENICHEN, discípulo de Gross, introduziu na homeopatia o conceito de *potência* (no lugar de diluição), atribuindo às succussões o poder de despertar a força medicamentosa: a partir da 29ª diluição aumentava a *potência* em um grau a cada 12 sacudidas. Como veremos a seguir, esta idéia do aumento das dinamizações através, unicamente, das succussões, sem o uso das diluições, que foi relatado por HAHNEMANN na nota do § 270 da quinta edição do **Organon**, criou certa confusão nos relatos clínicos do uso das altas potências.

Após a morte de Hahnemann, o conceito de potências elevadas foi muito utilizado pelos homeopatas, sob diversas metodologias, como nos relata JULIAN WINSTON (21): *"todos os experimentadores acreditavam verdadeiramente que estavam seguindo o trabalho de Hahnemann ao pé da letra, e desenvolveram justificações elaboradas para proteger suas idéias."*

CARROLL DUNHAM (21), após contato com Böenninghausen, foi um dos primeiros a mecanizar o processo de Korsakoff para produzir algumas dinamizações C200. Utilizou-se da energia hidráulica de um moinho de óleo, através de *quatro êmbolos consistidos por grandes toras de carvalho do tamanho de oito polegadas quadradas e dezoito pés de comprimento, que eram erguidos e deixados cair a uma distância de 18 polegadas num movimento cíclico*, aonde eram succussionados, ao mesmo tempo, vários frascos de medicamentos diferentes amarrados aos êmbolos. Cada potência recebia 125 destas succussões. Estas potências (200D) foram dadas à Farmácia Smith de Nova York.

FRANCIS EDMUND BOERICKE e ADOLPH J. TAFEL, em 1869, criaram uma máquina de dinamização: *"Um tubo no alto joga água dentro de uma bomba. Na primeira revolução da roda, a bomba despeja 100 gotas de água dentro do corpo da bomba. Na segunda revolução, empurra a água para fora até o frasco de dinamização à esquerda. O movimento contínuo da roda converte o movimento rotatório num movimento vertical recíproco que sacode o frasco (succussão). O frasco de dinamização tem uma abertura estreita no fundo. Depois de ter sido agitado 5 vezes completas, todo o líquido do frasco é arremessado para fora dele. Então está pronto para receber outras 100 gotas da bomba. Foi calculado que a máquina poderia produzir 100 potências por minuto."* (21)

BERNHARDT FINCKE, em 1865, escreve uma obra intitulada *"On High Potencies"*, publicado por A. J. Tafel na Filadélfia, aonde apresenta casos que foram curados por altas potências. Inicialmente, produzia a 30ª potência pelo método manual de Korsakoff, succussionando cada potência 180 vezes e, a partir destas, produzia potências mais altas. Em 1869, inventou um novo método de dinamização, o de "flu-

xão": *"Neste processo, um frasco de uma dracma (3,586 g), enchido com uma potência C30 manual, é submetido a um fluxo contínuo de água. Usando um longo tubo de vidro chamado regulador, a água flui do fundo do frasco, deslocando a água acima dela. Quando uma dracma de água tinha passado através do frasco, a potência era considerada um grau maior". Nestas atenuações, produzidas até 1905, a succussão é abolida do processo de dinamização, ocorrendo apenas uma diluição.*

Em 1941, W. W. ROBINSON em seu artigo *"The High Attenuation: Its History and Modes of Preparation"* (21) disse: *"A descoberta de Fincke de que a fluxão ou fluxo contínuo de água através de um receptáculo contendo uma quantidade fixa, possibilitava o preparo de atenuações sem succussão, provocou muita contestação naqueles que nisso viram um afastamento radical daquilo que há muito tempo vinha sendo aceito como parte indispensável no processo de atenuação". Segundo WINSTON, o conceito importante neste processo é que as paredes do recipiente de vidro tinham "adsorvido" a substância medicinal. A dinamização não é alcançada por diluição, mas sim por atenuação, sendo que o último termo é usado para transmitir o sentido de "afinamento". A esta adsorção chamou-se "oligodinâmise".*

THOMAS SKINNER, entrou em contato com o processo de fluxão de Fincke no Congresso Internacional Quinquenal na Filadélfia, em 1876, e voltando para a Inglaterra, desenvolveu uma máquina que lhe permitiu diluir qualquer substância até a milionésia centesimal. Asseverando que **o processo de succussão não tinha valor para a dinamização**, diz: *"Sem dúvida diferimos de Hahnemann. Não pode ser de outro jeito, porque consideramos que ele simplesmente confundiu o post hoc com o propter hoc. Muitos homens famosos como Hahnemann já cometeram erros assim antes; nenhum de nós é infalível, nem mesmo Hahnemann ou Fincke ou Skinner! Como alguns podem duvidar, eu declarei abertamente ter chegado a esta conclusão antes de saber que o Dr. B. Fincke tinha idéias semelhantes. Tudo o que eu possa ter dito anteriormente a respeito de succussão, em relação à questão da dinamização, agora retiro, pois não defendo mais estas idéias. Agora minha firme convicção, baseada na experiência, é que a atenuação, e somente a atenuação, é o agente ou fator da dinamização do medicamento homeopático e a succussão não tem nada a ver com isto!"* (21)

Em 1878, SKINNER criou o "Atenuador de Fluxão Centesimal de Skinner", que operava com um frasco anteriormente impregnado através de agitações, com uma mistura de tintura e água, sendo esvaziado ao ser colocado na máquina: *"A máquina era programada previamente para encher o frasco com 100 partes de água antes que o frasco fosse forçado a embor-*

car e despejar seu conteúdo". Cada operação representa uma atenuação e, quando chegamos à potência FC (fluxão centesimal) desejada, o frasco é esvaziado e preenchido com álcool, sendo submetido a 25 sucussões vigorosas. Esta solução é utilizada para impregnar os glóbulos de açúcar. Este processo é também chamado de *fluxão descontínua* sobre a escala centesimal, aonde uma parte é misturada com 99 partes do solvente e depois esvaziada, contrastando com a *fluxão contínua* de Swan e Fincke.

Sobrepujando as sucussões, SKINNER acreditava que suas atenuações na proporção de 1:100 eram equivalentes a uma verdadeira potência centesimal hahnemanniana: "Faz cinqüenta potências centesimais por minuto(...) e a MM ou milionésima em 330 horas ou cerca de 14 dias e meio, funcionando dia e noite. Não há dúvidas que essa é a potência milionésima centesimal de Hahnemann." (21)

Segundo WINSTON (21), um pouco antes da virada do século, Boericke e Tafel adquiriram ou fizeram um dinamizador de Skinner. Nesta época, ofereciam as potências elevadas de outros fabricantes — Swan, Skinner e Fincke — assim como as suas próprias, feitas à mão (até a 1M), as "potências elevadas de Tafel".

SAMUEL SWAN e HENRY C. ALLEN desenvolveram máquinas semelhantes ao processo de fluxo de Fincke, diferindo a máquina de Swan por possuir um medidor de água muito preciso e obrigar a água a passar por um anteparo com pequenos orifícios, semelhante ao bocal de um regador. Swan dizia que "a água passando através da face inferior... causa uma perturbação ainda mais violenta que a sucussão". (21)

Numa carta ao Dr. Hayes em 1903, JAMES TYLER KENT diz que o dinamizador de Skinner "é o único dinamizador centesimal do mundo que faz potências precisas. As potências de Fincke são absolutamente desconhecidas em sua fabricação. São feitas em segredo. As potências de Swan foram uma fraude do pior tipo. (...) Tenho um estojo completo das potências de Skinner: elas funcionam bem. Eu sei como elas são feitas, sei tudo sobre elas e espero continuar usando-as." (21)

KENT desenvolveu também sua máquina de dinamizar (Laboratório de Ehrhardt e Karl), sendo desconhecida a forma de alimentar os frascos com água: "Estes frascos eram sucussionados 10 vezes por meio de um dispositivo quadrado que atuava contra a face inferior do suporte do frasco. No final desta operação, o suporte do frasco era erguido por outro dispositivo, distanciando-se do primeiro, e um terceiro dispositivo deslocava a base do frasco, sendo seu conteúdo esvaziado, mas restando uma pequena quantidade do mesmo no recipiente para tal. Os frascos eram fechados novamente, a água adicionada e o suporte do frasco emborcado para fazer mais 10 sucussões." (21)

Propondo um dinamizador que imitasse *perfeitamente o trabalho manual*, no qual produzia dinamizações até a C10.000, WILLMAR SCHWABE descreve-o na sua "Farmacopéia Homeopática Poliglota", única que conserva a essência do **Organon** em seu sistema de preparação, edição portuguesa de 1929 (14): "Para a preparação das altas dinamizações... o dr. Willmar Schwabe mandou construir uma máquina... pela qual é possível elevar as dinamizações... exatamente segundo as regras instituídas por Samuel Hahnemann, preparando cada dinamização como diluição de 1:100 com dez agitações... Em vista deste método de preparação aplicável às dinamizações altas, segundo as prescrições claras de Hahnemann, prescrições essas que não podem passar despercebidas a quem leia e estude detidamente a *Matéria Médica Pura*, é inconcebível que haja alguém que, com o nome de **altas dinamizações**, venda medicamentos preparados por um **método especial secreto**, que Hahnemann nem estabeleceu, nem autorizou, e que por consequência está em contradição absoluta com todas as suas regras. Este escândalo deve ser proscrito da homeopatia."

Dinamizador
Dr. Willmar Schwabe
(*Homéopathie*, nº 5)

Conforme nos relata J. BOIRON (3), Dr. A. Nebel, pai, voltando de visita ao Dr. Skinner de Londres, teve a idéia de fazer realizar um modelo por um engenheiro suíço, M. Perdrizat. Dr. Leon Vannier fez outro tanto, René Baudry igualmente. Depois, alguns anos mais tarde, o Dr. Jean Jarricot aperfeiçoou consideravelmente o método e fez realizar diversos dinamizadores sucessivos. Mas é essencial precisar que todos os farmacêuticos franceses fabricavam diluições korsakovianas A PARTIR DA TM (ou da primeira diluição líquida para as substâncias insolúveis).

Dinamizador Perdrizat

Dinamizador Weber

(*Iniciação Homéopathica*)

WINSTON (21) relata que, em 1988, um farmacêutico na califórnia, Michael Quinn, desenvolveu um dinamizador que fazia potências sucussionando-as como Korsakoff. Com base nas primeiras informações, os medicamentos produzidos pelo dinamizador de Quinn são bastante eficientes.

No método atual do dinamizador de "fluxo contínuo" (FC), que utiliza o turbo-dinamizador de Lock, as dinamizações são obtidas a partir da 30 CH, alimentando-se continuamente o compartimento com água, que escoo o excesso através de uma saída lateral. No interior deste compartimento, um motor elétrico gira uma palheta que promove a agitação do líquido. Considera-se 1 (um) giro da palheta no método FC equivalente a 1 (uma) sucussão no método CH. Para haver certa "paridade" entre os métodos FC e CH, deverá ocorrer diluição constante de 1:100 e para cada passo da dinamização a palheta deverá realizar 100 giros (100 sucussões). Segundo ARTURO MENDEZ (16), "este sistema não é perfeito sob o ponto de vista hahnemanniano e não pode ser comparado ao sistema manual de frascos múltiplos. Porém é compatível com o sistema korsakoviano".

EXPERIÊNCIA CLÍNICA COM ALTAS DINAMIZAÇÕES

Como já dissemos anteriormente, tanto HAHNEMANN como seus discípulos buscaram atenuações cada vez mais elevadas, baseados na hipótese de que quanto mais altas fossem, maior seria a liberação das propriedades intrínsecas dos medicamentos, aumentando seus efeitos.

Na carta que a Sra. Hahnemann dirigiu ao Dr. Breyfogle de Louisville, citada na obra de HAEHL (7), relata o uso das altas potências pelo Mestre: "Hahnemann aplicou todos os graus de diluições, tanto as baixas como as altas, consoante exigia o caso individual. Eu o vi dar a 3ª trituração, mas também sei que usou as 200ª, as 1.000ª potências sempre que as teve por necessárias." MOLIN, que viu Hahnemann administrar *Sulphur* em tintura-mãe, sustenta a mesma opinião no **Boletim da Sociedade Homeopática de Paris**, em 1845.

J. JARRICOT, em seu artigo de 1938, "Controvérsia sobre as altas diluições" (11), nos diz:

"O erudito sr. Charles Janot mostrou em recente trabalho, com numerosas citações a confirmarem a carta da sra. Hahnemann, que o fundador da homeopatia aconselhou ou empregou as 60ª, 80ª, 150ª, 200ª, 1.000ª. Ora, teriam sido essas atenuações preparadas pelo modo autêntico ou pelo modo Korsakoff? Num estudo que dedicamos ao método de Korsakoff, fizemos notar que S. Hahnemann não foi inteiramente hostil a Korsakoff, e até pelo

contrário! Numa carta a Stapf com que faz acompanhar a memória original de Korsakoff, está dito em seus próprios termos que "o processo do eminente Korsakoff é tão judicioso quanto útil... que nada há a objetar... que a operação é simplificada e facilitada de maneira incrível..." Para quem possui algum conhecimento da tinta de que Hahnemann se servia quando uma inovação lhe parecia trazer a mais leve ofensa ao método ou à doutrina, uma tal opinião não pode deixar dúvida. No fundo de seu pensamento, Hahnemann foi favorável, pelo menos por razões teóricas, às novas preparações."

Discorrendo sobre as altas potências, JAHR e CATELLAU escrevem (1853): "desde alguns anos, tem sido também forte questão as supostas altas atenuações, quer dizer da 100ª à 1.000ª e mesmo entre 10.000 e 40.000. Nós não fazemos mais que mencioná-las, dado o mistério que envolve o modo de preparação a empregar para obtê-las. É mais possível que sua numeração se relacione ao número de sucussões mais ou menos grande que sua altura imprimiu a cada número". WEBER acrescentou em 1854, que JENICHEN pretendia que seu modo de preparação (aumentando as potências apenas pelas sucussões) lhe havia sido indicado pela DIVINDADE. (3)

Confirmando a suspeita de Jahr, encontramos menção semelhante na "Farmacopéia Homeopática de Meira Penna" (14): "Há pessoas que pensam que, aumentando o número de sacudidelas, aumenta-se o valor da dinamização, tornando-a mais forte, elevando-a a um número altíssimo. E, assim pensando, **marcam as dinamizações pelo número de sacudidelas, obtendo assim facilmente uma altíssima, mas esse processo é completamente errôneo.**"

JAHR defende o uso das altas atenuações, alegando que em virtude do estado infinitamente mais dividido de seus átomos, podem penetrar muito mais que os outros na textura dos órgãos e até às últimas ramificações dos nervos. (20)

BENOIT MURE, que empregava as milésimas dinamizações de modo corrente, diz ter visto extensa correspondência de Hahnemann em que ele, em 1832, após empregar diluições muito mais elevadas (50ª, 60ª, 80ª), aconselhou seus discípulos a utilizá-las, apesar de não ter feito nenhuma publicação nova a respeito. Cita o discípulo aventureiro de Hahnemann, Dr. Korsakoff, que nesta mesma época (1832) utilizou a 1500ª potência de *Sulphur* com sucesso. Gross, dez anos mais tarde, utilizou e popularizou as altíssimas dinamizações korsakovianas. Demonstrando o uso das altas potências na época, MURE diz: "é impossível hoje abrir uma obra ou um jornal homeopático sem que nele se encontre menção das 200ª, 800ª, 1.000ª, 6.000ª e até 10.000ª dinamizações". Relatando os inúmeros desentendimentos que surgiram em consequência da descoberta das altas dinamizações, diz que mesmo na época de Hahnemann, que preconizara as 30ª diluições, um grupo voltara às primeiras dinamiza-

ções, enquanto outro tentara "lançar os alicerces da descoberta das 1.000^a e 10.000^a". (20)

Máquina de succução, do Dr. Mure
(Iniciação Homeopática)

BÖENNINGHAUSEN defende o valor das altas potências, reafirmando que era realmente a esta ascensão de potências que Hahnemann aspirava e que o limite que encontrava era a capacidade tecnofarmacêutica de sua época para preparar as potências mais altas. Simultânea e pioneiramente, Korsakoff preparava, através de seu método decimal, uma milésima potência, que somente passou a ter crédito após o seu uso por Gross e sua conseqüente consagração pública. (19)

KENT relata suas visitas pessoais aos dois principais laboratórios de altas dinamizações (3):

- Laboratório de Boericke e Tafel de Filadélfia, o mais importante fabricante dos EUA: eles fabricam 1.500 medicamentos de C1 a C30 segundo o processo de Hahnemann; a partir da C30, eles fabricam um certo número de remédios até 200, 500 e 1.000 feitas à mão com álcool e com 12 agitações, pelo método de Korsakoff; a milésima assim obtida SERVE ENTÃO DE BASE à preparação de diluições 10.000 e 100.000 com o dinamizador de SKINNER. O frasco único se esvazia por entornamento e se enche automaticamente com a água da torneira sob pressão.

— Laboratório de Ehrhardt e Karl de Filadélfia: de C1 a C30, método de Hahnemann; a partir da C30, preparação à mão de 200, 500 e 1.000; a partir da milésima, prepara-se com o dinamizador de Kent (melhorado de Skinner) em 10.000, 50.000 e 100.000 com água filtrada; a partir da 100.000^a de Kent, preparam-se as diluições de ALLEN, a 500 mil e 1 milhão, em fluxo contínuo. [O método consiste em fazer passar num tubo de vidro munido de um sistema de trep pleim acima do nível de 5 ml, uma corrente de água que arrasta progressivamente a diluição inicial contida no fundo do tubo — tudo se fazendo (ou não) mantendo-se uma agitação contínua. Quando um litro de água é utilizado os 5 ml restam no fundo do tubo correspondente à 200^a (5 ml x 200 = 1.000 ml)].

Como vimos anteriormente, KENT defendia o uso das altas potências, utilizando-as em seus en-

saios patogênicos, sendo muito criticado por isto. Destacando a escala de potências ascendentes preconizada por Kent (30, 200, 1M, 10M, 50M, CM, DM e MM), seguida por muitos homeopatas atuais, vale ressaltar que esta era obtida através das máquinas de fluxo contínuo relatadas anteriormente, frizando a enorme confusão entre escalas e métodos que fazemos quando passamos de uma 1.000CH para uma 10.000FC, no afã de elevarmos as potências: **escalas de métodos diferentes não podem ser comparadas, quanto à força de suas potências, apenas pelo número de atenuações.**

J. JARRICOT (11) relata a grande utilização das diluições elevadas dizendo que Ludovico de Parseval, que clínica em Marselha na primeira metade do século XIX, empregava em sua prática habitual *Antimonium* 1.600^a, *Baryta carbonica* 2.000^a, *Chamomilla* 2.500^a, *Arsenicum* 4.000^a. O mesmo acontece em nossos dias. O sr. Fortier-Bernoville aconselha de bom grado *Oscilococcinum* 200, *Zincum* 200, *Phosphorus* 200 e 1.000, etc.(...) Querem outros exemplos? O sr. A. Nebel de Lausanne, fala, no último fascículo das Atas da Rodaniana, de *Lachesis* centimillesimal, da qual relata duas observações. No Congresso Homeopático Internacional de 1932 se trataram de experiências feitas pelo sr. Turenne com as 500 milésimas Swan. No mesmo Congresso, o sr. G. Burford cita um caso de *Sulphur* decimilésima. O sr. Pierre Schmidt, que prepara milionésimas em seu laboratório particular, declara possuir uma bilionésima de *Psorinum*.

Na França, apesar das altas diluições empregadas no meio do século por A. Nebel, Leon Vannier, René Baudry, Jean Jarricot, etc., todos os farmacêuticos fabricavam dinamizações korsakovianas, a partir da TM ou da primeira diluição líquida para as substâncias insolúveis, sendo a escala corrente: 6-12-30-200-M. (3)

Dinamizador - Dr. Leon Vannier
(Homéopathie, nº 5)

Dinamizador Baudry
(Iniciação Homœopathica)

Dinamizador Baudry - Modelo 1912
(Homéopathie, nº 5)

Dinamizador Dayot-Baudry
(Homéopathie, nº 5)

NICHOLAS GHATAK, em casos crônicos, aconselha o uso de potências altas para iniciar o tratamento, afirmando que o "reaparecimento das condições suprimidas não é possível sem o uso de altas potências", pois as potências baixas "não têm ação profunda". Diz que Hahnemann curava com potências baixas (CH30, CH60), porque em sua época as enfermidades eram mais simples e, atualmente, "a complexidade das enfermidades demanda potências mais altas". Sugere a seguinte escala de potências: 30, 200, 500, M, 10M, 50M, 100M. (20)

HERBERT ROBERTS orienta a utilização de potências altas nos casos crônicos, dizendo que as potências mais altas irão pôr em movimento na força vital funções curativas, que atuarão durante um período prolongado, porque particularmente nestas afecções crônicas demora muito tempo para se estabelecer a ordem e a energia vital necessita de tempo para curá-las. (20)

TOMÁS PABLO PASCHERO, repetindo a potência até esgotar sua capacidade terapêutica, seguia a escala ascendente 30, 200, 10M, 50M, CM.

GEORGE VITHOULKAS, considerando a seleção da potência em importância secundária com relação à seleção do remédio, utiliza potências altas (30 a CM).

ALFONSO MASI ELIZALDE propõe uma "escala padrão ascendente" (10M, 50M, CM, MM, 100MM) e caso a "resposta seja cada vez mais positiva", acrescentar 100 dinamizações korsakovianas à última potência existente (compara a energia de 100K à de 10Mf.c.). Nos casos graves, a variação entre potências deve ser mínima (500 ou 1.000) e nos casos sem gravidade pode-se variar bastante sem riscos (25M ou 50M). (20)

IMPORTÂNCIA DA SUCUSSÃO NO PREPARO DAS ALTAS POTÊNCIAS

Como vimos, na citação histórica sobre os dinamizadores, a preparação das altas potências, seja qual for o dinamizador empregado, segue duas formas de diluição: por *fluxão contínua* ou por *fluxão descontinua*.

Conforme descreve J. JARRICOT (11), **nos métodos por fluxão contínua a succussão não é importante**, ocorrendo a agitação do líquido através da pressão da água que alimenta o aparelho. No método de Swan, o tubo adutor era perfurado como um regador, que promovia, segundo ele, pela passagem da água, *uma perturbação mais violenta que a succussão*. Em Fincke, a violência do jato é calculada para se obter uma mistura desejável. No turbo-dinamizador de Paul Lock e Vannier, a água chega ao vasilhame pelo eixo oco de uma turbina de Pyrex e a agitação do líquido é obtida pela força centrífuga das palhetas

movidas eletricamente. Como já dissemos, considere-se um giro da palheta como uma succussão.

Mesmo entre os vários dinamizadores de fluxo contínua, a aferição adotada não permite comparação alguma entre uma diluição obtida com tal aparelho e uma diluição da mesma numeração obtida com um outro dispositivo. As milésimas obtidas por Fincke para Kent nada tinham de comum provavelmente com as milésimas preparadas por Carrol Dunham para Nash.

Ao contrário, **nos dinamizadores mecânicos adaptados à fluxo descontínua a succussão é importante**, agindo semelhantemente ao método de Korsakoff. Nas máquinas de Baudry, Bernè e Paul Mondet são realizados os gestos precisos e idênticos exigidos no homem mecânico: agitar, esvaziar o frasco, enchê-lo de novo, comunicar a potência obtida, contar, etc.

Como visto anteriormente, SKINNER desprezava as succussões e qualquer outro tipo de agitação no preparo das altas atenuações, mas BOERICKE e TAFEL não deixam de observar que na máquina do tipo Skinner que eles empregam, todas as potências são bem sacudidas e que não se tratam de diluições por fluxo, embora ofereçam a 50.000^a.

As próprias succussões hahnemannianas passaram por fases distintas, utilizando-se, inicialmente, 2 e 10 succussões, para "não despertar muito a potência dos remédios". Na 6^a edição do **Organon**, no preparo da 50 Milsesimal, HAHNEMANN aumenta a diluição para 1:50.000 e as succussões para 100 por passagem, buscando um medicamento que atuasse em níveis mais profundos e provocasse menos agravações. Segundo J. JARRICOT (11), é, pois, provável que Hahnemann reconheceria posteriormente uma atividade menor nas atenuações preparadas quase sem succussão, pelo menos no processo do grânulo. Assim pois, seja como fôr quanto ao número de choques a transmitir e quanto ao fato de serem ativas as diluições sem agitação, é fora de dúvida que a agitação tem ação positiva sobre a atividade.

A grande importância das succussões, reiterada por vários autores clássicos e contemporâneos, como agente primordial na liberação da energia das substâncias (estando a diluição em importância secundária), foi alertada por Hahnemann na 5^a edição do **Organon**, nota do § 270, onde se relata que a succussão contínua durante meia hora de uma 1^a diluição de *Natrum*, "provou ser comparável à trigésima dinamização em relação à potencialização e à força". O mesmo é dito nas instruções relacionadas a *Drosera* em *Escritos Menores* ("Instruções para aqueles que querem a verdade") e *Matéria Médica Pura*, volume 6. (20)

Frisando o papel das triturações e das succussões nas dinamizações homeopáticas, HAHNEMANN diz serem "processos pelos quais são despertadas as propriedades medicinais, latentes nas substâncias naturais

enquanto em estado bruto, após o que se tornam capazes de agir de maneira quase que espiritual em nossa vida, i.é., sobre nossa fibra irritável e sensível." (**Doenças Crônicas** - Prefácio ao quinto volume)

Continuando, compara o poder da succussão ao da trituração, frisando que "estes preparados não podem ser simplesmente designados como diluições", cabendo a estas, o papel de permitir "a liberação e a exposição da parte mais sutil dos poderes medicinais que estão mais profundamente ocultos". Fala também do aumento do número de succussões, "a fim de obter potências elevadas (strong)". (20)

BENOIT MURE, estipulando a ascensão até a 110^a potência nos casos crônicos, acrescenta o fato de que os medicamentos por ele empregados "têm recebido um número de sacudidelas mil vezes maior do que as ordinárias, e que desta forma a 100^a diluição equivale à 10.000^a convencional". (20)

Segundo relata J. JARRICOT (11), Mure, de quem sabemos os sucessos terapêuticos em Palermo, em Paris e no Rio de Janeiro, aplicava mil succussões a cada diluição. Grieslich fala, em seu manual, de preparações de Jenichen que teriam sido sacudidas 6.000 vezes.

"Na **Revista Francesa de Homeopatia**, o sr. Nebel, de Lausanne, relatou uma experiência crucial sobre o efeito das succussões. Medicamentos preparados pelo dr. Beck, seu amigo e discípulo direto de Hahnemann, eram bem tolerados pelos doentes e os mesmos remédios **dinamizados** pelo sr. Nebel determinavam nos mesmos doentes agravações, de que os pacientes se queixavam. Não está, entretanto, provado que os efeitos da succussão sejam diretamente proporcionais ao número de choques. Segundo o dr. John Weir, de Londres, Boyd pensaria que a atividade de uma diluição é progressivamente modificada até a 40^a succussão mais ou menos, para permanecer daí por diante com uma atividade fixa, seja qual for o número de choques. Com a admissão de uma nova quantidade de veículo, a atividade aumentaria outra vez até o 40^o choque, e assim por diante. Em suma, vemos que se trata de uma questão muito complexa.(...) Pelas nossas experiências, diremos somente que a força dos choques nos parece de um caráter negligenciável a partir de um certo "optimum". O número dos choques não teria também um efeito progressivo senão em certo limite, como o observou Boyd. Nossos próprios aparelhos são também rápidos, mas de choques amortecidos: 50 vibrações duplas por segundo com o nosso modelo eletromagnético, que é quase silencioso." (10)

Fechando a discussão sobre a importância das succussões no processo de dinamização, J. JARRICOT enumera algumas suposições: 1^o) No ato de dinamizar, a succussão desempenha por certo um papel favorável; 2^o) Parece existir uma certa proporção entre o número de choques e a atividade; 3^o) Esse paralelismo não prossegue, ao que parece, para além do tempo necessário para assegurar uma homogeneidade perfeita das diluições.

Pela experiência de BOYD, *não pode haver dinamização senão quando há mudança de líquidos e agitação em cada mudança*. Da mesma forma, *uma dinamização por mais que se agite, não muda o número da diluição, senão somente aumenta seu potencial até o limite de saturação (em torno da 40ª sucussão)*. (15)

Analisando o processo de fluxo contínuo, ALFREDO CASTRO (4) critica o referido método pela falta de precisão e pela ausência das sucussões hahnemannianas. Por outro lado, limita a ação das sucussões nas soluções homeopáticas, dizendo que *chega-se assim a um certo ponto onde ela será sempre igual, não mais se modifica, uma vez que ela aproveitou ao máximo a presença do fármaco na solução*.

Em vista do método hahnemanniano de dinamização em frascos múltiplos apresentar obstáculos operacionais para a produção das altas potências, vejamos quais métodos de dinamização poderiam ser utilizados para obtermos estas potências, procurando manter proximidade do idealizado por Hahnemann, ou seja, **diluição seguida de sucussões**.

Como relatado anteriormente, apesar de HAHNEMANN mostrar certa cautela ao discorrer sobre o método de Korsakoff do frasco único, não teceu críticas ao mesmo e, provavelmente, utilizou estas dinamizações quando queria empregar potências mais altas. Embora seja utilizada uma diluição “não centesimal” e ocorra a “contaminação” do método, que pelo fenômeno da adsorção promove uma mistura sutil de dinamizações, as importantes sucussões ensinadas pelo Mestre aqui serão mantidas.

Além do método manual empregado por Korsakoff, existiram dinamizadores mecânicos que dele se aproximaram, mantendo as sucussões no processo de *fluxão descontínua*. Conforme o exposto anteriormente, estas máquinas de dinamização foram as de Carrol Dunham, Francis E. Boericke, “Skinner” modificado por Boericke e Tafel, James T. Kent (Laboratório de Ehrhardt e Karl), Baudry, A. Bernè, Paul Mondet e Michael Quinn.

Vale ressaltar que os dinamizadores atuais por *fluxo contínuo*, como o turbo-dinamizador de Lock, apresenta o mesmo problema da adsorção das partículas às paredes do aparelho, promovendo uma mistura de dinamizações. Neste método procurou-se manter a diluição centesimal e substituíram-se as sucussões hahnemannianas pelo movimento centrípeto das palhetas.

EQUIVALÊNCIA ENTRE OS MÉTODOS DE DINAMIZAÇÃO

Analisando as diferenças entre as atenuações hahnemannianas e as atenuações korsakovianas,

ANTONIO BERNÉ e PAUL LOCK buscaram quantificar teoricamente a grandeza destas, **baseando-se no cálculo do número de suas moléculas**. (11)

Primeiramente, observaram que uma série de diluições hahnemannianas apresentavam menos substância ativa do que a mesma série de diluições korsakovianas. Deve-se isto ao fato anteriormente relatado, da adsorção das partículas do princípio às paredes do frasco: *“Ora, existe no Korsakoff, para não falar apenas nesse fenômeno capaz de criar singularidades, uma adsorção de moléculas em número imenso por parte da parede do frasco único, desde o começo das operações. Para o sr. Berné o número de moléculas adsorvidas seria da ordem de 100 trilhões por milímetro quadrado.”*

Baseando-se nesta diluição da substância ativa, Berné relacionou os referidos métodos abordados: *“uma 12ªK teria um valor intermediário entre a 3ª e a 4ªH; uma 30ªK teria um valor intermediário entre a 4ª e a 5ªH; uma 200ªK teria um valor intermediário entre a 6ª e a 7ªH; uma 12ªH corresponderia a uma 59.875ªK.”*

J. BOIRON (3) diz que a crença na equivalência entre as dinamizações dos métodos hahnemanniano e korsakoviano *conduziu rapidamente à mistura dos procedimentos para a confecção duma mesma série de diluições*.

“É assim que desde 1841, Jahr na sua farmacopéia, e depois Jahr e Catellan em 1853 precisam que para as atenuações que não se quer conservar, pode-se esvaziar a atenuação obtida e encher de novo o mesmo frasco de 100 gotas para obter após 100 sucussões a atenuação seguinte. É assim, diz ele, que se se deseja somente a 30ª, podem-se fazer todas as atenuações intermediárias desta forma. Isto era bem MISTURAR os dois procedimentos de Hahnemann e de Korsakoff. Weber, no seu Codex de medicamentos homeopáticos publicado em 1854, não caiu neste erro, mas em 1898, na sua farmacopéia, Escalle, Delpesch e Peuvrier retomaram este mesmo procedimento, que mistura sucessivamente os dois métodos ao curso de uma mesma série de diluições.” (3)

Atualmente, pela facilidade em produzir “altas potências” através do método de fluxão contínua que utiliza o turbo-dinamizador de Lock, seu uso é universal. **Seria fundamental que tivéssemos como comparar suas dinamizações com as centesimais hahnemannianas, a fim de evitarmos erros fundamentais na prática clínica diária.**

“Por ser um método onde facilmente se consegue estabelecer equivalências matemáticas, sua aceitação foi quase absoluta. Convencionou-se que poder-se-ia adotar para as dinamizações assim obtidas a mesma seqüência de numeração de potência estabelecida para as preparações hahnemannianas. Entretanto, segundo MENDEZ, as preparações obtidas por fluxo contínuo estão muito mais próximas às korsakovianas do que às hahnemannianas.” (5)

Conforme relata AMARILYS T. CESAR (5), em contrapartida à facilidade de preparo das potências, *“existem desvantagens enormes se considerarmos sua aplicação para potências abaixo de C1.000. Mesmo que aceitemos a seqüência de potências como sendo a mesma da que se obtém com a hahnemanniana, existe uma falta de precisão na obtenção de uma potência específica que é inerente ao processo. Cada aparelho de fluxo contínuo tem uma imprecisão de trabalho, definida como erro padrão. No aparelho em que trabalhamos, este erro é de 4 passos por processo de dinamização, isto é, há uma imprecisão de +/- 4 passos em cada preparação. Portanto, quanto mais baixa for a dinamização por fluxo contínuo, maior o erro percentual incorrido.”*

Segundo artigo do Laboratório de Homeopatia e Bioquímica Dr. Willmar Schwabe (13), que questiona o método de fluxo contínuo através de aparelho semelhante ao turbo-dinamizador de Lock, por meio de “análise capilar” chegaram à conclusão de que uma C200.000 obtida por este método, *na realidade não passa de uma C312*. Como vimos no histórico, SCHWABE defende o uso de máquinas que *imitam perfeitamente o trabalho manual, para fabricar as altas dinamizações com a maior exatidão* e por isto não ia além da C10.000.

Em vista do acima exposto, não é possível uma comparação entre os diversos métodos de dinamização existentes, devido à dificuldade de mensuração da *energia* do medicamento homeopático. A Comissão Francesa de Codificação de Medicamentos Homeopáticos declarou nula qualquer equivalência: *só podemos estabelecer comparações entre duas dinamizações produzidas pelo mesmo método e com o mesmo aparelho, sendo esta, mesmo assim, relativa.* (15)

CONCLUSÕES

Ao longo deste trabalho de revisão, observamos que o método de fluxo contínuo surgiu pela necessidade que os homeopatas criaram de se obter potências cada vez mais altas, acreditando que estas despertariam propriedades importantes, que permaneciam adormecidas no interior das substâncias utilizadas como medicamentos.

Pela dificuldade de se realizar, através do método hahnemanniano de frascos múltiplos, dinamizações muito elevadas, KORSAKOFF apresenta um método de preparação baseado num frasco único, que em muito facilitava a preparação das altas potências. Ao que tudo indica, foi aceito por Hahnemann, com algumas restrições.

Em vista disto, os primeiros, dinamizadores mecânicos, por facilidade técnica, fabricavam as altas dinamizações copiando o modelo korsakoviano,

através do método de fluxo descontínua, que conservava os passos de preparação orientados por Hahnemann: diluição seguida de succussões.

Provavelmente, para agilizar ainda mais o trabalho, surgiu o método de fluxo contínuo, aonde a succussão é abolida, sendo desprezada pelos defensores deste modo de preparação, o qual consiste numa atenuação ou diluição da dinamização usada inicialmente (geralmente uma K1.000, que por sua vez partiu de uma CH30).

Numa tentativa de adaptar um movimento de agitação a este método, inventou-se o turbo-dinamizador de Lock, atualmente o mais empregado no preparo das altas dinamizações, sendo substituída a clássica succussão pelo movimento centrípeto de uma palheta movida por um motor elétrico.

Difícil será, até que possamos mensurar a *“energia”* contida no medicamento homeopático, avaliarmos qual método é o mais eficaz no preparo das assim chamadas *altas dinamizações*. Para traçarmos algum tipo de parâmetro, temos a experiência clínica dos clássicos, apesar destes apresentarem resultados insatisfatórios quanto ao relato do método utilizado, do número de succussões, das potências, da evolução clínica, etc.

Como critério de utilização das potências, sejam altas ou baixas, **devemos escolher um modo de preparação e segui-lo, sem misturarmos métodos que não podem ser comparados entre si**. Esta idéia deveria estar clara aos homeopatas, desde que eles queiram ter um parâmetro de comparação ao longo do tratamento de seus pacientes. Como poderemos rastrear uma melhor potência de um medicamento utilizado, se mudamos de método constantemente, **baseando-nos apenas na numeração**, sem preocuparmo-nos com a forma de preparação do mesmo?

Caso esgotemos as possibilidades com um método empregado, mudemos para uma nova forma de preparo, mas com a noção de que estamos partindo do zero, em busca de uma potência ressonante. Qualquer forma de comparação entre métodos diferentes é empirismo, conforme o relatado pelos autores anteriormente citados.

No caso do método por fluxo contínuo, especificamente, é importante sabermos **a partir de qual valor numérico de dinamização ele foi iniciado**, para que não incorramos no erro técnico de prescrevermos potências que não existem (abaixo da inicial). Provavelmente, pensando-se num rastreamento de potências, em que buscamos a potência ressonante ao estado mórbido em questão, ou numa ascensão crescente de potências utilizada por outros autores, deveremos começar com uma dinamização baixa e

irmos subindo gradativamente.

Outra observação importante refere-se à imprecisão do método, que impossibilita no preparo a distinção de dinamizações muito próximas, **devendo-se caminhar em intervalos maiores** do que o utilizado para o método hahnemanniano (CH) ou korsakoviano (K).

Quanto ao limite a se chegar, no que diz respeito ao número máximo da potência a ser utilizada (milhões, trilhões, etc.), isto é um parâmetro de experimentação clínica e acredito não existirem regras fixas. Apesar disto, acredito num bom senso, reiterado pelos clássicos, em que a escolha do medicamento correto é mais importante do que a dinamização a ser empregada, estando a potência ressonante como um fator de ajuste fino, que permitirá uma transferência mais completa da energia do medicamento para reagir com a energia vital do enfermo.

Repetindo a observação do Mestre: *"deve haver um limite para a coisa, ela não pode ir até o infinito"*.

Bibliografia

- 1 BAUDRY, R. E. Hahnemann ou Korsakow? Transcrito de "Le Mouvement Homéopathique". *Revista de Homeopatia*, São Paulo, n. 35, p. 7-11, mar. 1939.
- 2 BERNÉ, A. As altas diluições sob o ponto de vista científico. Transcrito de L'Homeopathie Moderne. *Revista de Homeopatia*, São Paulo, n. 43, p. 57-63, fev. 1940.
- 3 BOIRON, J. Algumas precisões sobre as "diluições" homeopáticas. Trad. do Dr. Izaio Carneiro Soares de "Les Annales Homéopathiques Françaises". *Revista de Homeopatia*, São Paulo, n. 150, p. 22-30, jul-set. 1981.
- 4 CASTRO, Alfredo. A qualidade do medicamento homeopático, sob o ponto de vista farmacêutico, terapêutico e clínico; comentários e críticas. *Revista de Homeopatia*, São Paulo, n. 164, p. 3-10, jan-mar. 1985.
- 5 CESAR, Amarilys de Toledo. Medicamentos homeopáticos: é possível a padronização? *Revista de Homeopatia*, São Paulo, n. 175, p. 5-8, out-dez. 1987.
- 6 FIGUEIREDO, Pedro. Dinamizações homeopáticas em fluxo contínuo: a necessidade do fluxo constante. *Revista G.E.H.S.H.*; 4(5):22-7, set.-out. 1986.
- 7 HAEHL, R. *Samuel Hahnemann: his life and work*. Trad.: M.L. Wheeler. New Delhi: B. Jain Publishers, 1989.
- 8 HAHNEMANN, Samuel. *Doenças Crônicas, sua Natureza Peculiar e sua Cura Homeopática*. Tradução da 2 ed. alemã, 1835. São Paulo: Grupo de Estudos Homeopáticos "Benoit Mure", 1984.
- 9 _____. *Exposição da Doutrina Homeopática ou Organon da Arte de Curar*. Traduzido da 6 ed. alemã. São Paulo: Grupo de Estudos Homeopáticos "Benoit Mure", 1984.
- 10 JARRICOT, J. Controvérsia sobre as altas diluições. Transcrito de L'Homeopathie Moderne, 1938. *Revista de Homeopatia*, São Paulo, 4(47), p. 232-238, jun. 1940.
- 11 _____. Controvérsia sobre as altas diluições. Transcrito de L'Homeopathie Moderne, 1938. *Revista de Homeopatia*, São Paulo, 4(48), p. 253-264, jul. 1940.
- 12 JOUANNY, Jacques. Homeopathix et les dilutions magiques ou comment éclairer la lanterne des illuminés? *Homeopathie Française*. 77(3):34-7, mai-jun. 1989.
- 13 LABORATÓRIO Schwabe. Como ficou resolvido o enigma das dinamizações altíssimas. *Revista de Homeopatia*, São Paulo. 3(36)15-9, jul. 1939.
- 14 LABORATÓRIO Schwabe. Dinamizações altíssimas. *Revista de Homeopatia*. São Paulo, 4(40):24-9, nov. 1939.
- 15 MARTINEZ, A. *Farmacia Homeopática*. Buenos Aires: Albatroz, 1981.
- 16 MENDEZ, Arturo. Técnica de Preparacion de Altas Potencias. Apresentação no XLI Congresso da Liga Médica Homeopática Internacional, R. Janeiro, 1986.
- 17 MENDEZ, Arturo. El Organon, el medicamento, el farmacéutico y la farmacia. Preparacion de altas potencias. *Acta Homeopática Argentina*. Buenos Aires, (22), p. 125-43, ago-set. 1987.
- 18 ROCHE, André-Charles. Les homéopathes et leurs drôles de machines. *Homeopathie*, n. 5, p. 47-51, 1988.
- 19 ROSENBAUM, Paulo. Em busca das potências. *Revista de Homeopatia*. São Paulo, 2(60), p. 19-25, 1995.
- 20 TEIXEIRA, Marcus Zulian. Estudo sobre doses e potências homeopáticas. *Revista de Homeopatia*. São Paulo, 1(60), p. 3-23, 1995.
- 21 WINSTON, Julian. Uma Breve história das máquinas de dinamizar. Trad. por Maria Silvia Mourão Netto. *Revista de Homeopatia*. São Paulo, 4(55):100-6, dez. 1990.